

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ СОСТАВОВ СЕРПЕНТИНИТА КАРМАНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Умиров Ф. Э.

Шодикулов Ж. М.

Навоийский государственный горно-технологический университет,
Республика Узбекистан, 210100, г. Навои. E-mail:

shodiqulov_jurabek@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631576>

Оксиды и соли магния являются необходимыми веществами для химической, сельскохозяйственной, металлургической промышленности при производстве строительных и полимерных материалов. Магнийсодержащие минералы широко распространены на территории Республики Узбекистан и к таким типам минералов относятся многие ультраосновные породы: минералы группы доломита, сапонита и т.д. В то же время в Республике Узбекистан, несмотря на запасы магнийсодержащего сырья, его основное количества импортируется.

Соединения магния имеют исключительно важное значение для народного хозяйства [1–3]. Важнейшими из них являются окись магния, хлористый магний, углекислый магний, сульфат магния и другие соли магния. Соединения магния применяются для производства вяжущих веществ, при очистке нефтепродуктов, как наполнители при производстве резины [4–8]. Благодаря высокой температуре плавления они входят в состав изоляторов промышленных кабелей, в качестве основного компонента огнеупорных материалов [9, 10], как сырьё для получения обожжённых и плавящихся порошков, металлургических флюсов. Окись магния обладает абразивными свойствами, его часто используют в электронной промышленности [11]. Перспективным сегментом потребления оксида магния считается сельское хозяйство. С его помощью предотвращают слеживание удобрений и применяют как самостоятельную добавку для обогащения почвы. Недостаток магния на сельхоз угодьях отражается на производимой продукции, поэтому применение такого удобрения очень важно для урожая. Магниево-хлоридные соли (хлорид магния) являются основным компонентом для получения хлоратмагниевого дефолианта [12–13].

Для изучения химического состава серпентинита были отобраны образцы с выполнением процесса рудоподготовки — в щековых дробилках марки ЩД 6 и вибрационном истирателе ИВС-4 их измельчали до крупности 45

мкм. Классификацию измельченного материала провели на просеивающей машине Retsch AS-450 control.

С целью разработки эффективного метода получения очищенного хлористого магния был изучен минеральный состав и геологические характеристики серпентинита Карманинского месторождения, топографическое расположение которого показано на рис. 1.

Рис. 1. Топографическая карта Карманинского месторождения

Образцы проб, отобранных на Карманинском месторождении, в лаборатории Навоийского государственного горного института были подвергнуты процессу рудоподготовки. Затем из твердого измельченного материала подготовлены таблетки для рентгенофазового анализа (РФА). Рентгенограмма материала приведена на рис. 2. РФА проведен для отмученных природных и катион-замещенных форм. Идентификация фазового состава осуществлялась в соответствии с картотекой ASTM.

Рентгенографическими исследованиями (рис. 2) в породах обнаружена обширная группа минералов в виде апогарца, бургитовых серпентинитов ($d = 0,375, 0,253$ и $0,246$ нм), серпентинизированного гарцбургита — оливина ($d = 0,276, 0,247$ и $0,176$ нм), актинолита ($d = 0,273, 0,145$ и $0,844$ нм), мелкозернистого магнетита ($d = 0,251, 0,147$ и $0,296$ нм) и собственно серпентина — до 65 % ($d = 0,368, 0,155$ и $0,737$ нм).

Рис. 2. Рентгенограмма серпентинита Карманинского месторождения
Результаты рентгенофазового анализа показали, что в количественном отношении преобладало минеральное объединение антигорит, содержащее гидросиликат магния.

Таблица

Минеральный состав серпентинита, установленный рентгенофазовым анализом

Минерал	Формула	Массовая доля, %
Антигорит	$(Mg_8[Si_2O_3](OH)_4)$	60
Непуит	$Ni_3(Si_2O_5)(OH)_4$	22
Франклинит	$(Zn, Mn)Fe_2O_4$	2
Тальк	$(Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2)$	15
Магнезит	$(MgCO_3)$	0,5–1,0

Таким образом, комплексом примененных физико-химических методов анализа исследованы состав и свойства образцов серпентинита Карманинского месторождения. Впервые установлено, что основными породообразующими минералами являются антигорит $(Mg_8[Si_2O_3](OH)_4)$ — 60 %; непуит $(Ni_3(Si_2O_5)(OH)_4)$ — 22 %; франклинит $((Zn, Mn)Fe_2O_4)$ — 2 %; тальк $((Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2)$ — 15 %, магнезит $(MgCO_3)$ (рудный минерал) или магнетит $(FeO \cdot Fe_2O_3)$ с микровключениями хромита $(FeCr_2O_4)$ — 0,5–1 %.

Использованная литература:

1. Нажарова Л.Н., Хуснутдинов В.А. Получение жидкого стекла из серпентинита, Вестник Казанского технологического университета, Казан-2003. №1. С. 57-59.
2. Умиров Ф.Э., Шодикулов Ж.М., Умиров У.Ф. Исследование процессов получения хлорат-магниевевого дефолианта на основе серпентинита Арветенского месторождения. «Путь науки» (№ 10 (80), 2020 С.-19-22
3. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р., Шодикулов Ж.М. Физико-химические свойства и агрохимическая эффективность новых дефолиантов на основе хлоратов натрия, магния и кальция, содержащих ПАВ. Universum: Химия и Биология. Москва -2021. №1 1(79), с 90-95.
4. Умиров Ф.Э., Шодикулов Ж.М. Исследование основных физико-химических характеристики серпентинита Карманинского месторождения. Республиканская научно практическая конференция "Актуальные проблемы предметов химический технологии". Ташкент - 2020.
5. S.M.Qodirov, B.F.Muxiddinov, H.M.Vapoyev, A.T.Umrzoqov, X.X.Karamatova. Geterogen-katalitik usulda metilpiridinlar sinteziga katalizatorlar tabiati va haroratning ta'siri / Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo texnologiya, kimyo va oziq ovqat sanoatidagi muammolar va ularni bartaraf etish yullari/ Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan 2022 y. 166 b.
6. Kh. Vapoyev, A.Umrzokov, S.Kodirov. The impact of the nature of catalysts and peptizers on the synthesis of methyl pyridines. Universum:технические науки 2022. Ст.33-36.
7. Кодиров С.М., Вапоев Х.М., Умрзоков А.Т., Шарипов С.Ш., Бектуров Р.Р. Синтез пиридиновых производных на основании гетерогенных катализаторов. Universum:технические науки. Выпуск 12(105). 2022. Ст.37-44.
8. Kuvandik S., Bakhodir M., Sanat S. Investigation Of Changes In The Concentration Of Metals In The Process Of Bacterial Oxidation Of Flotation Concentrate //Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 1.
9. Санакулов К. С. и др. Исследование изменения концентрации ионов металлов в бактериальном окислении флотоконцентрата в жидкой фазе //Горный вестник Узбекистана.-Навои. – 2020. – №. 4. – С. 24-28.

10. Шарипов С. Ш. У., Мухиддинов Б. Ф. Бактериальное выщелачивание сульфидных флотоконцентратов //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-4 (81). – С. 97-100.
11. Juraev, S.T., Mukhiddinov, B.F. Results of derivatographic and ir-spectroscopic investigations of wear-out rubber of car tires after pyrolysis processing //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Том 1112, Выпуск 12022 Номер // International Conference on Environmental Technologies and Engineering for Sustainable Development, ETESD 2022 Tashkent13 October 2022до 16 October 2022.
12. Mukhiddinov Bahodir, Tilavova Lola, Juraev Shokhruh // Development of compositions from waste of polypropylene and polyethylene terephthalate and research of their technological and thermal properties //Scientific Conference on Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering, CONMECHYDRO 2021 Tashkent 1 April 2021 3 April 2021 Том 264.
13. Döbelin N., Kleeberg R. Profex: a graphical user interface for the Rietveld refinement program BGMN // Journal of Applied Crystallography. 2015. Vol. 48. P. 1573–1580.

